

Eine Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der Prähabilitation vor elektiven Operationen bei gebrechlichen, älteren Patient:innen

Autor:innen: Susanne Felgner, Zoe Weber, Tamina Fuchs, Carina Pfab, Anna Frederike Sontag, Helene Eckhardt, Wilm Quentin, Jörn Kiselev, Reinhard Busse, Tanja Rombey

Hintergrund: Die multimodale Prähabilitation (z. B. Physiotherapie, Ernährungsberatung) in Kombination mit einem Frailty-Screening und einer gemeinsamen Entscheidungskonferenz ist ein innovativer therapeutischer Ansatz für gebrechliche Patient:innen ab 70 Jahren mit einer Indikation für eine elektive Operation. Dieser Ansatz wird als neue Versorgungsform in der PRÄP-GO RCT (NCT04418271) untersucht und zielt darauf ab, die postoperativen Ergebnisse zu verbessern und eine Verschlechterung der Pflegebedürftigkeit zu verhindern. Die PRÄP-GO Intervention wird im Rahmen des Innovationsfonds als neue Versorgungsform erprobt, mit dem Ziel, diese bei positiver Bewertung in die Regelversorgung zu überführen.

Zielsetzung: Ziel dieser Analyse war es, Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der PRÄP-GO-Intervention zu identifizieren, um ihre Implementierung und Umsetzung im deutschen Gesundheitssystem zu unterstützen.

Methode: Die Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse (SWOT-Analyse) basiert auf zwei qualitativen Studien und einem Realist Review, deren Ziel es war, förderliche und hinderliche Faktoren bei der Umsetzung von PRÄP-GO aus Sicht von Angehörigen der Gesundheitsberufe sowie von Patient:innen zu identifizieren. Im Rahmen der SWOT-Analyse kategorisierten drei Autorinnen diese Faktoren in externe und interne Faktoren, ordneten sie den Kategorien Stärken, Schwächen, Chancen oder Risiken zu, bewerteten ihre Bedeutung [Skala: 1 (keine/kaum) - 5 (sehr hoch) Punkte] und visualisierten sie mit Hilfe von Netzdiagrammen. Anschließend wurden Strategien entwickelt, die sich mit Kombinationen der Kategorien befassen: Stärken/Chancen, Stärken/Risiken, Schwächen/Chancen und Schwächen/Risiken.

Ergebnisse: In den qualitativen Studien und dem Realist Review wurden insgesamt n=59 förderliche und n=47 hinderliche Faktoren identifiziert, die sich auf die Erbringung von Gesundheitsleistungen, Patient:innen und die Umsetzung der Prähabilitation für gebrechliche Patient:innen im Allgemeinen konzentrieren. In der SWOT-Analyse wurden diese Faktoren n=64 internen (Ressourcenanalyse) und n=42 externen Faktoren (Umweltanalyse) zugeordnet und weiter in jeweils sechs Kategorien sortiert, z.B. „Organisation der Intervention“ und „Finanzielle Ressourcen“ (diesen beiden Kategorien wurden mit 4,5 und 4 Punkten höchste Bedeutung zugewiesen). Eine mögliche Strategie zur Nutzung von Stärken und Chancen ist die Förderung der inter- und multidisziplinären Zusammenarbeit der Leistungserbringenden. Schwächen und Risiken der PRÄP-GO-Intervention könnten z.B. durch eine Optimierung des präoperativen Patient:innenpfades gemildert werden.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Eine Vielzahl von Faktoren in unterschiedlichen Kategorien könnte die potenzielle Implementierung der PRÄP-GO-Intervention in die Regelversorgung erleichtern oder erschweren. Basierend auf den Ergebnissen dieser SWOT-Analyse überwiegen die identifizierten Stärken der Prähabilitation ihre Schwächen, aber bei der Analyse der externen Faktoren überwiegen die identifizierten Risiken die Chancen. Eine potenzielle Implementierung der neuen Versorgungsform sollte daher durch eine Optimierung der strukturellen Rahmenbedingungen vorbereitet werden.

Finanzierung: Diese Studie wurde durch Mittel des PRÄP-GO-Projekts finanziert, das über den Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) gefördert wurde. Förderungsnummer: 01NVF18024.